

ISSN: 2181-3426
Journal DOI: 10.26739/2181-3426

MARKAZIY OSIYO ENDOKRINOLOGIK JURNALI
ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
CENTRAL ASIAN ENDOCRINOLOGICAL JOURNAL

VOLUME 4
ISSUE 1

2024

MARKAZIY OSIYO ENDOKRINOLOGIK JURNALI

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ТОМ 4, НОМЕР 1

CENTRAL ASIAN ENDOCRINOLOGICAL JOURNAL
VOLUME 4, ISSUE 1

«INNOVATSIYA VA INTEGRAL ENDOKRINOLOGIYA»
O'zbekiston endokrinologlarining III xalqaro Kongressi

"INNOVATIONS AND INTEGRATIVE ENDOCRINOLOGY"
III international congress of endocrinologists of Uzbekistan

«ИННОВАЦИИ И ИНТЕГРАТИВНАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ»
III международный конгресс эндокринологов
Узбекистана

МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

Учредитель:

Национальная
Ассоциация
эндокринологов
Узбекистана.

Tadqiqot.uz

ТОШКЕНТ-2024

MARKAZIY OSIYO ENDOKRINOLOGIK JURNALI

ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ | CENTRAL ASIAN ENDOCRINOLOGICAL JOURNAL
№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-3426-2024-1>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Хайдарова Ф. А.
Заместитель директора РСНПМЦ
Эндокринологии по лечебной работе, главный
эндокринолог РУз, д.м.н., профессор

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Халимова З. Ю.
Заместитель директора РСНПМЦ
Эндокринологии по науке, д.м.н.,
профессор

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Каланходжаева Ш. Б.
Заведующая Учебного центра при
РСНПМЦ Эндокринологии, к.м.н.

Техник котиб:
Технический секретарь:
Technical Secretary:

Сиддиқов А.А.
РСНПМЦ Эндокринологии

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Т. Камалов

Заведующий Отделением гнойные осложнения
сахарного диабета, Республиканского
Специализированного Научно-Практического
Медицинского Центра Эндокринологии имени
академика Ё. Х. Туракулова
д.м.н.

М. Каримов

ГУ “РСНПМЦТ и МР”, руководитель
отдела гастроэнтерологии, д.м.н.,
Профессор

Д. Набиева

Ташкентская медицинская академия,
заведующая кафедрой факультетской и
госпитальной терапии №1 с курсом
профессиональных заболеваний, д.м.н.,
доцент

Н. Алиханова

Заведующая научного отдела Диабетологии
РСНПМЦ Эндокринологии, д.м.н.

Г. Наримова

Заведующая отделением Тиреоидной патологии
РСНПМЦ Эндокринологии, д.м.н.

Н. Юлдашева

Руководитель отдела патологии сетчатки и
зрительного нерва РСНПМЦ
Эндокринологии, д.м.н.

Л. Аббосхужаева - старший научный
сотрудник, к.м.н. РСНПМЦЭ Председатель
Эндокринологической и Диабетической
Ассоциации Узбекистана

Ю. Урманова

Доцент кафедры эндокринологии с детской
эндокринологией ТашПМИ, д.м.н.

Н. Алимова

С.н.с. Отдела детской эндокринологии
РСНПМЦ Эндокринологии. Главный педиатр
эндокринолог МЗ РУз к.м.н

А. Садыкова

Учёный секретарь, к.м.н.

А. Холикова

Заведующая отделением нейроэндокринологии
РСНПМЦ Эндокринологии, д.м.н.

А. Алиева

Заместитель главного врача по стационару
Республиканского специализированного научно-
практического медицинского центра
эндокринологии МЗ РУз имени академика
Я.Х.Туракулова, к.м.н.

Н. Садикова

Ташкентская медицинская академия,
доцент кафедры Внутренние болезни
№2, к.м.н.

А. Каримов

Руководитель отделения нейрохирургии
РСНПМЦ Эндокринологии, директор РСНПМЦ
Неврологии и Инсульта, к.м.н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. Алимов - Заместитель министра здравоохранения начальник Главного управления здравоохранения, д.м.н., профессор

Д. Нажмутдинова - Ташкентская медицинская академия, профессор кафедры Внутренние болезни №2, д.м.н., профессор

Ж. Аканов - ОФ “Казахстанское общество по изучению диабета”, Президент, к.м.н., главный внештатный эндокринолог г. Алматы, главный врач Центра Диабета МК “AAA”, член AASD, ISE

Ф. Бахритдинова - Ташкентская медицинская академия, профессор кафедры Офтальмологии, д.м.н., профессор

М. Каттаходжаева - Ташкентский Государственный Стоматологический Институт, профессор кафедры акушерства-гинекологии, д.м.н., профессор

В. Мирзаде - Председатель Азербайджанской Ассоциации Эндокринологии, Диабетологии и Терапевтического Обучения, Заведующий кафедрой терапии Азербайджанского государственного Института совершенствования врачей им. А. Алиева, Председатель Научного Общества Эндокринологов Азербайджана, Пожизненный член Международной Диабетической Федерации, д.м.н., профессор

З. Камалов - Институт иммунологии и геномики человека АН РУз, заместитель директора по научной работе, заведующий лабораторией иммунорегуляции, д.м.н., профессор;

Э. Гроссман - Член академии медицинских наук Великобритании, Заслуженный профессор эндокринологии Оксфордского университета, Старший научный сотрудник Колледжа Грин Темплтон, профессор нейроэндокринологии Барт и Лондонской школы медицины, Консультант эндокринолог Лондонского клинического центра эндокринологии

А. Шек - Руководитель лаборатории ИБС и атеросклероза РСНПМЦ Кардиологии МЗ РУз, д.м.н., профессор

Ф. Тураев - директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ё.Х. Туракулова, д.м.н.

Б. Шагазатова - Ташкентская медицинская академия, профессор кафедры внутренних болезней №2, д.м.н.

М. Пауэлл - Старший консультант нейрохирург Национальной больницы неврологии и нейрохирургии, Директор по образованию нейрохирургии в Великобритании, член комитета и экзаменатор Межвузовского совета по нейрохирургии Королевского хирургического колледжа

В. Панькив - Заведующий отделом профилактики, лечения сахарного диабета и его осложнений Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, эксперт МЗ Украины по эндокринологии, Заслуженный врач Украины д.м.н., профессор

Б. Даминов - Ректор Ташкентского Педиатрического Медицинского Института, д.м.н., Профессор

Т. Хегай - Заведующая лабораторией геномно-клеточных технологий Института иммунологии и геномики человека АН РУз, д.м.н.

Е. Георгадзе - Профессор Национального института эндокринологии Тбилиси MD, PhD

Т. Саатов - Институт Биофизики и биохимии при НУ Уз, заведующий лабораторией Метаболимики, доктор биологических наук, профессор, академик АН РУз.

Р. Базарбекова - Председатель РОО «Ассоциация врачей-эндокринологов Казахстана», заведующий кафедрой эндокринологии КазМУНО, д.м.н., профессор

Л. Туйчиев - Ташкентская медицинская академия, заведующий кафедрой инфекционных и детских инфекционных болезней, д.м.н., профессор

А. Гадаев - Профессор кафедры внутренних болезней 3 Ташкентской медицинской академии, д.м.н.

Г. Рахимова - Заведующая кафедрой эндокринологии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников, д.м.н., профессор

Ш. Зуфарова - директор Республиканского центра репродуктивного здоровья населения, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии

1. Юлдашев О.С., Бобоева Д.Ш. “ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ УЗЛОВОГО ЗОБА В УСЛОВИЯХ ЙОДОДЕФИЦИТА”.....	7
2. Кожаназаров А.А., Алиева А.В., Рахманкулов К.Х. ОФИР ГИПОГЛИКЕМИЯНИ ДАВОЛАШ: БОЛАЛАРДА ВЕНА ИЧИГА ГЛЮКОЗАГА ЮҚОРИ ЭҲТИЁЖ.....	13
3. М.М.Рашитов РЕЗУЛЬТАТЫ СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ ПОШАГОВОЙ ТЕХНИКИ ТИРЕОИДЭКТОМИИ.....	17
4. Султанова Ш.Т., Алимов А.В., Ганиева Ч.Ш., Норпулатова И., Фроянченко Г.А. ДЕЛЕЦИИ ЛОКУСА AZF НА Y ХРОМОСОМЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ У МАЛЬЧИКОВ.....	24
5. Uralova D.U., Khalimova Z.Y., Mehmanova S.U., Xolova D.Sh., Rahimova G.N., Suleymanova F.N., Abdullayeva A.U. EVALUATION OF CLINICAL AND HORMONAL DATA OF CHILDREN OF UZBEK NATIONALITY WITH PRECOCIOUS PUBERTY.....	29
6. Каланходжаева Ш.Б., Хайдарова Ф.А., Рахимова Г.Н., Сиддиқов А.А. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В РАЗВИТИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА.....	35
7. Далимова Г.А., Кодиров Ш.Й., Бегматова Х.А., Кодирова Ф.К., Юсупова Д.Д., Салихова З.А., Салохутдинов Х.С., Салохутдинов Х.С. ЦИСТАТИН-С - КАК ПРЕДИКТОРА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ТИПА (обзорная статья).....	42
8. Садикова А.С., Юлдашева Ф.З., Рашитов М.М. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.....	48
9. Халимова З.Ю., Алимухамедова Г.А., Мехманова С.У БОЛЕЗНЬ АДДИСОНА: АСПЕКТЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ.....	53
10. Muminova S.U., Nasirova X.K., Akhmedova Sh.U., Perdebayeva Sh.K. DIAGNOSIS OF HYPOGONADISM IN MEN WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....	59
11. Muratova Sh.T., Nazarova Sh.A. FEATURES OF THYROID FUNCTION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH NODULAR AND MULTINODULAR GOITTER.....	63
12. Холиков А.Ю., Урманова Ю.М., Бердыкулова Д.М., Худойбердиева Д.Д. АБЕТИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ: ПРОБЛЕМЫ ПАТОГЕНЕЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ».....	68

13. Наримова Г.Д., Анварова С.Ш. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ СОСТАВА ТЕЛА И ИНДЕКСОВ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У ЛЮДЕЙ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ.....	76
14. Ф.З. Юлдашева, М.М. Рашитов ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	85
15. Чекманов В.Н., Муратова Ш.Т., Ли В.А., Журавлева Н.С. ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....	92
16. Даминова Л.Т., Садикова Д.Ш., Муминова С.У. РОЛЬ САХАРОСНИЖАЮЩИХ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ.....	99
17. Камалов Т.Т., Юнусова А.Б. ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА И ОЖИРЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ И В Г. ТАШКЕНТЕ.....	104
18. Эгамбердиева М.Р., Бердыкулова Д.М., Азимова Ш.Ш., Алимова Н.У., Сиддиков А.А. АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ ЗА 5 ЛЕТ ПО РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	111
19. Алиджанова Д.А., Султанова Ш.Т. НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ И МАГНТНО-РЕЗОНАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	117
20. Муратова Ш.Т., Рахимова Г.Н., Джураева А.Ш., Шамансурова З.М., Юлдашева Ф.З., Каланходжаева Ш.Б. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТАБЛЕТОК КАЛИЯ ЙОДИДА 1000 МКГ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	125
21. Ахмедова Ш.У., Зуфарова Д.С., Ибрагимова И.И. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ — ЭТО СПОСОБ ДОБИТЬСЯ КОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА.....	133
22. Muratova Sh. T., Makhmudova S.M. INFLUENCE OF BARIATRIC SURGERY ON THE THYROID STATUS OF OBESITY PATIENTS.....	139

ISSN: 2181-3426

www.tadqiqot.uz

**Камалов Т.Т.,
Юнусова А.Б.**

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр эндокринологии им. акад. Тўракулова Ё.Х.
Ташкентский филиал Республиканского специализированного научно-практического
медицинского центра эндокринологии им. акад. Тўракулова Ё.Х.

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА И ОЖИРЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ И В Г. ТАШКЕНТЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12109329>

АННОТАЦИЯ

Всемирная Федерация борьбы с ожирением прогнозирует к 2030 г. распространенность ожирения в мире у более 18% среди мужчин и 21% среди женщин. **Материал и методы:** проанализированы данные РСНПМЦ Эндокринологии им. акад. Туракулова Ё.Х. и его Ташкентского филиала за последние 25 лет по распространенности СД 2 типа и ожирения, последнее констатировали при ИМТ \geq 30,0 кг/м². **Результаты исследования:** установлено, что в Республике Узбекистан за последние 5 лет распространенность ожирения на 100 000 населения увеличилась в 5,54 раза в и более чем шестикратно в Ташкенте. Пятилетний прирост распространённости сахарного диабета 2 типа к 2024 году по стране достиг 5,69 раз, а в столице – 2,16 раз. **Заключение:** динамика прироста метаболических патологий за последние 3 года в разрезе Узбекистана и его столицы требует принятия высокоэффективных мер борьбы и профилактики.

Ключевые слова: распространенность, ожирение, сахарный диабет, Узбекистан.

**Kamalov T.T.,
Yunusova A.B.**

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of
Endocrinology named after Acad. Y.H. Turakulov
Tashkent branch of the Republican Specialized Scientific and Practical
Medical Center of Endocrinology named after Acad. Y.H. Turakulov

DYNAMICS OF PREVALENCE OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND OBESITY IN UZBEKISTAN AND IN TASHKENT CITY

ANNOTATION

The World Obesity Federation Predicts a global prevalence of obesity by 2030 of more than 18% among men and 21% among women. **Material and methods:** data were analyzed The data of RSNPMC of Endocrinology named after Acad. Turakulov Y.H. and its Tashkent branch for the last 25 years on the prevalence of DM. over the last 25 years on the prevalence of type 2 DM and obesity, the latter being stated as follows at BMI \geq 30.0 kg/m². **Results of the research:** it was found that in

the Republic of Uzbekistan for the last 5 years, the prevalence of obesity per 100 000 population has increased 5.54 times in the Republic of Uzbekistan and more than six times in Tashkent. Five-year increase in the prevalence of type 2 diabetes mellitus by 2024 in the country reached 5.69 times, and more than six times in Tashkent. country reached 5.69 times, and in the capital - 2.16 times.

Conclusion: the dynamics of increase of metabolic pathologies for the last 3 years in Uzbekistan and its capital requires the adoption of highly effective measures of control and prevention.

Key words: prevalence, obesity, diabetes mellitus, Uzbekistan.

Kamalov T.T.,

Yunusova A.B.

Akademik Ye.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashgan
endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi

Akademik Ye.X.Turaqulov nomidagi Respublika ixtisoslashgan
endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Toshkent shahar filiali

UZBEKISTON RESPUBLIKASI VA TOSHKENT SHAXRIDA QANDLI DIABET 2 TURI VA SEMIZLIKNI TARKALISH DINAMIKASI

ANNOTATSIYA

Butunjahon semirishga qarshi kurash Federatsiyasi 2030 yilga kelib dunyoda semirishning 18% dan ko'prog'ida erkaklar va 21% ayollarda tarqalishini taxmin qilmoqda. **Materiallar va usullar:** uning nomidagi Endokrinologiya RSNPMC ma'lumotlari tahlil qilindi. akad. To'raqulova E.X. va uning Toshkent filiali so'nggi 25 yil ichida 2-toifa diabet va semirishning tarqalishi bo'yicha ikkinchisi BMI \geq 30,0 kg/m² da qayd etildi. **Tadqiqot natijalari:** O'zbekiston Respublikasida so'nggi 5 yil ichida 100 000 aholiga to'g'ri keladigan semirishning tarqalishi Toshkentda 5,54 baravar va olti barobardan ko'proqqa oshganligi aniqlandi. 2024 yilga kelib 2 – toifa diabet tarqalishining besh yillik o'sishi mamlakat bo'ylab 5,69 martaga, poytaxtda esa 2,16 martaga etdi. **Xulosa:** O'zbekiston va uning poytaxti kontekstida so'nggi 3 yil ichida metabolik patologiyalarning o'sish dinamikasi yuqori samarali kurash va profilaktika choralarini ko'rishni talab qilmoqda.

Kalit so'zlar: tarqalishi, semirib ketishi, qandli diabet, O'zbekiston.

Введение. Ожирение признано важной проблемой общественного здравоохранения во всем мире и одним из основных факторов, определяющих заболеваемость и смертность в Европейском регионе ВОЗ [4]. В 2016 г. в мире почти 2 млрд взрослого населения обладали избыточной массой тела, из них более 650 млн – ожирением, а это 13% взрослых людей всего мира – 11% мужчин и 15% женщин [13]. Всемирная Федерация борьбы с ожирением прогнозирует к 2030 г. распространенность ожирения в мире у более 18% среди мужчин и 21% среди женщин, причем в части стран эта доля ожидается значительно большей [13]. Избыточный вес и ожирение достигли масштабов эпидемии, от которых страдают и погибают подростки и взрослые [5]. Треть всех случаев ожирения еще 10 лет назад приходилась на 5 государств – США, Китай, Бразилию, Индию и Россию [8].

Следует понимать, насколько опасно ожирение: «увеличение массы тела на каждые 4,5 кг приводит к повышению систолического АД на 4,5 мм рт. ст.» [3]. Как минимум 2,8 млн человек ежегодно преждевременно погибают из-за избыточной массы тела или ожирения [10], а с болезнями, обусловленными ожирением, связано 50% кардиоваскулярной летальности в США и 40% в Австралии, а это первая по численности причина смерти во всем мире [1]. Из людей с ожирением или избыточным весом треть погибают от патологий, ассоциированных с ожирением [16].

Резкий прирост распространенности ожирения закономерно обуславливает и увеличение доли вызываемых им патологий, что привело к решению Американской Диабетической Ассоциации в 2021 г. уменьшить возраст начала популяционного скрининга по нарушениям углеводного обмена с 45 до 35 лет [9].

Сахарный диабет является одним из наиболее значимых метаболических осложнений ожирения. Параллельно с ростом числа пациентов с ожирением во всем мире происходит увеличение распространенности сахарного диабета, при этом свыше 95% больных с сахарным диабетом – болеют сахарным диабетом 2 типа (СД 2) [8]. По данным ВОЗ численность пациентов с СД 2 типа в возрасте 20–79 лет в мире на конец 2021г. составляла 537 млн, а в 2023г. – превысила 588 млн. человек, а к 2050 году число таких пациентов возрастет до 1,5 миллиардов, причем в 98% случаев это СД 2 типа. На 49,6% этот рост обусловлен проблемой ожирения, а остальные 50,4% объясняются демографическими сдвигами [5].

СД 2 типа обусловлен нарушением метаболизма и ожирением, причем частота обоих пусковых механизмов нарастает из года в год во всем мире, что увеличивает социальную значимость ожирения и СД 2 типа вследствие резкого прироста в последние годы заболеваемости и смертности, колоссальные экономические затраты на таких пациентов [1].

Цель исследования – оценить динамику частоты заболеваемости СД 2 типа и ожирения в Узбекистане и в г. Ташкенте, как крупном мегаполисе.

Материал и методы. Материалом для нашего исследования послужили данные РСНПМЦ Эндокринологии им. акад. Туракулова Ё.Х. и его Ташкентского филиала за последние 25 лет по распространенности СД 2 типа и ожирения, последнее констатировали при $ИМТ \geq 30,0 \text{ кг/м}^2$. Данные отчеты подверглись скрупулезной статистической обработке с помощью программ Microsoft Office Excel-2019.

Результаты и обсуждение. По литературным данным распространенность СД 2 типа в Российской Федерации по Федеральному регистру составляет 3597,2 на 100 000 населения, причем впервые установлен диагноз у 254,5 на 100 000 населения на 1 января 2023г. [11] и проявляет динамическую тенденцию исключительно в сторону прироста – в 1,55 раза за 13 лет [15] Распространенность ожирения в 2003 г. в России составила 11,4% среди мужчин и 38,9% среди женщин [17, 18]. Тенденция ожирения в России также демонстрирует только положительную динамику, что ожидаемо и соотносится с динамикой СД 2 типа [14].

СД 2 типа в 2022 году имели 5,2 млн россиян, а ожирение – 2,17 млн, причем в 2022 г. констатировано более 419 тыс. новых случаев ожирения – 285,9 на 100 000 населения по итогу 2022 г., половина взрослого населения России имеют избыточную массу тела или ожирение, а из всего населения ожирением страдают 1484,9 человека на 100 000 населения, причем впервые установлен диагноз у 285,9 на 100 000 населения на 1 января 2023 года [5].

Численность населения Республики Узбекистан по итогам 2023г. равна 36 799 800 человек, при этом людей в возрасте 31–59 лет – 35,8% (12 893 600 человек), людей с 14 до 30 лет – 26,8% (9 654 400), детей до 14 лет – 28,3% (10 193 400) и людей 60 лет и старше – 9,1% (3 283 500 человек) [12].

Как следует из ежегодных отчетов РСНПМЦ Эндокринологии в нашей Республике по итогам 2023 года стоят на диспансерном учете по поводу СД2 типа 377 115 человек, а 263 526 имеют ту или иную степень ожирения. Не составляет труда определить, что СД 2 больны 1,02%, а ожирением – 0,72% из всего населения, таким образом по итогам 2023г. на 100 000 населения СД 2 страдают 1024,77 человек, а ожирением – 716,11 человек.

Однако распространенность СД 2 типа и ожирения в мире кратно превышает эти показатели, что наталкивает на мысль, что далеко не все пациенты обращаются за помощью к специалистам-эндокринологам, какая-то часть остается за пределами внимания и отчетов республиканского уровня, так как они получают лечение в частных клиниках, на дому и т.д.

Распространенность СД 2 в 2000 году по Узбекистану составила 78 875 больных, в 2010 г. – 118 240 человек, при расчете на 100 000 населения это составляло 335,64 и 426,3 человека соответственно. Не сложно рассчитать кратность прироста на 2023 год при расчете на 100 000 населения – за 13 лет – в 2,4 раз и за 22 года – в 3,05 раз. Динамика распространенности СД 2 типа и ожирения в нашей Республике также имеет только положительную направленность, которая продемонстрирована на рис.1.

Рис. 1. Динамика распространенности СД 2 типа и ожирения в Республике Узбекистан по годам (тысяч человек).

Представленные данные, кроме положительной направленности обоих показателей, демонстрируют отличие ожирения очень негативными тенденциями резкого прироста распространенности ожирения, так его прирост в 2021 году относительно 2020 года составил 2,67 раз, в 2022г. – в 3,98 раз, в 2023г. – в 4,54 раз, пятилетний прогресс составляет на конец 2023 года – 5,69 раз, а за 10 лет – 11,79 раз. В разрезе опасности последствий ожирения – это ужасающая динамика, оставлять которую без экстренного вмешательства – преступление против населения.

Прирост СД 2 типа имеет гораздо меньшие тенденции увеличения, так его прирост в 2021 году относительно 2020 года составил 1,12 раз, в 2022г. – в 1,24 раз, в 2023г. – в 1,36 раз, пятилетний прогресс составляет на конец 2023 года – 1,46 раз, а за 10 лет – 2,42 раз. Хотя и эта тенденция является крайне негативной в аспекте здоровья населения.

При более детальном статистическом анализе показателей динамики СД 2 типа и ожирения из расчета на 100 000 населения картина не менее удручающая (рис. 2).

Рис. 2. Динамика распространенности СД2 и ожирения в Республике Узбекистан по годам на 100 000 населения.

Из представленных данных следует обратить внимание на переломный момент в распространенности ожирения в нашей стране, приходящийся на 2020 год, так как за предыдущие 5 лет число людей с ожирением на 100 000 населения возросло в 1,8 раз, а за 5 лет с 2018 по 2023 год число людей с ожирением на 100 000 населения увеличилось в 5,54 раза, за 10 лет – в 9,35 раз.

Это обусловлено не просто приростом распространенности ожирения, а исполнением Приказа Президента Республики Узбекистан ПП№102 от 26.01.2022. «О мерах по совершенствованию и расширению масштабов эндокринологической службы», который подразумевает занесение в реестр всех пациентов с избыточной массой тела и ожирением на всех уровнях здравоохранения. Во исполнение этого приказа, нужно проводить скрининг преддиабета, диабета и ожирения – проверять уровень глюкозы в крови у всего населения старше 40 лет.

При рассмотрении распространенности и ее динамики в условиях крупного мегаполиса – г. Ташкента картина складывается несколько иная (рис.3). Так схожая картина характеризует динамику прироста обоих показателей с 2000 до 2020 года, а с 2021 года констатируется резкий прирост ожирения у жителей г. Ташкента, что обусловлено улучшением выявляемости.

Рис. 3. Динамика распространенности СД 2 типа и ожирения в г. Ташкент по годам (тысяч человек).

Как следует из представленных на рисунке 3 данных, число пациентов с СД 2 типа в г. Ташкенте с 2000 по 2021 год возросло в 2,44 раза, а к 2023 году – в 2,79 раз, но этот прирост составлял 3,2-22% в год (минимум в 2019г., максимум – в 2021г.), в среднем составляя 10% в год, причем за последние 5 лет – в 2,16 раз при среднем ежегодном приросте в 8,3% (2-22% в 2020г. и 2021г. соответственно).

Резкий прирост за год числа людей с ожирением приходится на 2021 год, в течение которого уровень ожирением возрос в 3,54 раза относительно 2020г., в 2022г за год число ожирение увеличилось в 1,7 раз, в 2023г. – в 1,36 раз относительно 2022 года. С 2015г. по 2020г. средний прирост ожирения составил в Ташкенте 6,3% (3,7-14,4%) в год, а в период с 2020г. по 2023г. прирост ожирения составил в Ташкенте в пределах 136,2-254% в год, в среднем составляя 220,2% в год. увеличение ожирения в г. Ташкенте с 2000 по 2014 год произошло в 5,63 раза, а к 2023 году – в 52,21 раз, что указывает нам на катастрофу на грани эпидемии среди ташкентцев благодаря тотальному обследованию пациентов и занесению их в единый реестр.

Проведение статистического анализа и расчет частоты распространенности на 100 000 населения также демонстрируют схожую тенденцию (рис.4).

Как следует из представленных данных картина прироста распространенности СД2 в г. Ташкенте на 100 000 жителей согласуется с тенденцией по Республике в целом, так общий прирост с 2000 по 2023гг. составил 2,33 раза, при этом темп роста составил в среднем 9,1% в год (от -23% до 43,5% в 2014г. и 2019г. соответственно), за последние 5 лет средний ежегодный прирост составил 17,7% (2-43,5% в 2020г. и 2019г. соответственно).

Рис. 4. Динамика распространенности СД 2 типа и ожирения в г. Ташкенте по годам на 100 000 жителей.

Увеличение распространённости ожирения на 100 000 жителей среди ташкентцев еще более критично, так за 23 года нового тысячелетия она выросла в 26,75 раз, при среднем уровне ежегодного прироста в 46,7% (2,8-307,2% в 2017г. и 2021г. соответственно), а за последние 5 лет – более чем шестикратно, при среднем ежегодном увеличении в 61,3% (5,1-307,2% в 2020г. и 2021г. соответственно).

Заключение. Как следует из результатов исследования за 5 лет с 2018 по 2023 год число людей с ОЖ на 100 000 населения увеличилось в 5,54 раза в разрезе Республики и более чем шестикратно в г. Ташкенте. Пятилетний прогресс распространённости СД 2 типа к 2024 году по стране достиг 5,69 раз, а по столице – 2,16 раз. На 1 октября 2023 года численность жителей Ташкента равна 3 020 500 человек [5], из которых 1,56% больны СД 2 типа и 4,64% имеют ожирение.

Конечно, следует учитывать, что это не полные данные о картине распространённости нарушений метаболизма по многим причинам, но тенденция и динамика этих показателей несомненно верна и пугающа. Как минимум нам следует исключить из расчета детей, так как детский СД2 и ожирение встречается кратно реже, также как и большую часть населения пожилого и старческого возраста, так как средняя продолжительность жизни больного СД2 с ожирением редко доходит до этих цифр. При соблюдении этих условий истинные цифры распространённости у взрослых СД2 и ОЖ будут еще большими, ведь подавляющее большинство случаев этих патологий придутся на население 14-59 лет, а эта доля составляет на сегодняшний день 62,6% от населения и составляет 22 548 000 человек, а значит увеличивает истинную распространённость приблизительно полуторакратно.

Эпидемия метаболических патологий в современном мире является крайне насущной проблемой, требующей принятия безотлагательных мер и действенных решений. Динамика их прироста за последние 3 года в разрезе Узбекистана и его столицы не оставляет нам времени для длительных раздумий, но требует принятия высокоэффективных мер борьбы и преодоления последствий данных патологий.

Приведенные данные о динамике распространённости этих системных патологий в нашей Республике заставляют задуматься о положительности результатах создания единого государственного реестра пациентов с СД2 для осуществления динамического мониторинга и контроля лечебных и профилактических мероприятий, направленных на улучшение сложившейся картины, что необходимо сделать и для пациентов с ожирением ввиду большой распространённости этого метаболического нарушения и его влияния на возникновение СД2.

Список литературы.

1. Adair T, Lopez AD. The role of overweight and obesity in adverse cardiovascular disease mortality trends: an analysis of multiple cause of death data from Australia and the USA. BMC Medicine. 2020;18(1):199

2. Auguet T. et al. LC/MS-Based Untargeted Metabolomics Analysis in Women with Morbid Obesity and Associated Type 2 Diabetes Mellitus. *Int J Mol Sci.* 2023 Apr 24;24(9):7761
3. Dyer AR et al. Body mass index versus height and weight in relation to blood pressure. Findings for the 10,079 persons in the INTERSALT Study. *Am J Epidemiol.* 1990;131(4):589-596.
4. Fink J. et al. Obesity Surgery. *Dtsch Arztebl Int.* 2022 Feb 4;119(5):70-80
5. Harreiter J, Roden M. Diabetes mellitus: definition, classification, diagnosis, screening and prevention (Update 2023). *Wien Klin Wochenschr.* 2023 Jan;135(Suppl 1):7-17.
6. kun.uz/ru/news/2023/10/12
7. Lovic D. et al. The Growing Epidemic of Diabetes Mellitus. *Curr Vasc Pharmacol.* 2020;18(2):104-109
8. Ng M, Fleming T, Robinson M, et al. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *Lancet.* 2014;384(9945):766-781
9. Ng M, Fleming T, Robinson M, et al. Summary of Revisions: Standards of Medical Care in Diabetes — 2022. *Diabetes Care.* 2022;45(S1):S4-S7
10. Obesity. The World Health Organization. Accessed June 23, 2023. www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/6-facts-on-obesity
11. rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Zdravoohran-2023.pdf
12. stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/50037-o-zbekiston-respublikasining-demografik-holati-2023-yil-yanvar-sentabr-3
13. www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/obesity-andoverweight
14. Алфёрова В.И., Мустафина С.В. Распространенность ожирения во взрослой популяции Российской Федерации (обзор литературы) // Ожирение и метаболизм. 2022. Т.19. №1. С. 96-105 [Alfeyorova V.I., Mustafina S.V. Prevalence of obesity in the adult population of the Russian Federation (literature review) // Obesity and Metabolism. 2022. Т.19. №1. С. 96-105]
15. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К. Сахарный диабет в Российской Федерации: динамика эпидемиологических показателей по данным Федерального регистра сахарного диабета за период 2010–2022 гг. // Сахарный диабет. 2023. Т. 26. №2. С. 104-123 [Dedov I.I., Shestakova M.V., Vikulova O.K. Diabetes mellitus in the Russian Federation: the dynamics of epidemiologic indicators according to the Federal Register of diabetes mellitus for the period 2010-2022 // Diabetes mellitus. 2023. Т. 26. №2. С. 104-123]
16. Драпкина О.М., Самородская И.В. Место ожирения в медицинских свидетельствах о смерти. Профилактическая медицина. 2023;26(8):46–51 [Drapkina O.M., Samorodskaya I.V. Place of obesity in medical death certificates. Preventive Medicine. 2023;26(8):46-51]
17. Шальнова С.А., Деев А.Д., Баланова Ю.А., и др. Двадцатилетние тренды ожирения и артериальной гипертензии и их ассоциации в России // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2017. Т.16. №4. С. 4-10. [Shalnova SA, Deev AD, Balanova SA, et al. Twenty-year trends in obesity and arterial hypertension and their associations in Russia // Cardiovascular Therapy and Prevention. 2017. Т.16. №4. С. 4-10.]
18. Шальнова С.А., Драпкина О.М. Значение исследования ЭССЕ-РФ для развития профилактики в России // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2020. Т.19. №3. С. 209-215. [Shalnova SA, Drapkina OM Significance of the ESSE-RF study for the development of prevention in Russia // Cardiovascular therapy and prevention. 2020. Т.19. №3. С. 209-215.]

ISSN 2181-3426

Journal DOI: 10.26739/2181-3426

MARKAZIY OSIYO ENDOKRINOLOGIK JURNALI

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ТОМ 4, НОМЕР 1

CENTRAL ASIAN ENDOCRINOLOGICAL JOURNAL
VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000